

**ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ
АКТИВНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ В РАННЕМ ДЕТСТВЕ**

Худиева Ф.Т.

*Кандидат педагогических наук, доцент
Азербайджанский государственный педагогический университет,
Азербайджан*

**PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF COGNITIVE ACTIVITY OF
SCHOOLCHILDREN IN EARLY CHILDHOOD**

Khudiyeva F.

*PhD in Pedagogy, Associate Professor
Azerbaijan State Pedagogical University, Azerbaijan*

Аннотация

Раннее детство является одним из основных этапов интеллектуального и психологического развития детей. Развитие познавательных процессов - внимания, восприятия, памяти, мышления и воображения - в этом возрасте оказывает непосредственное влияние на их будущую образовательную успешность. Познавательная активность позволяет детям познавать мир, формировать навыки логического мышления и развивать способности аналитического подхода. Роль учителей и родителей в развитии познавательной активности неоспорима. Учителя должны использовать индивидуализированные методы обучения, чтобы выстраивать процесс обучения, соответствующий индивидуальным особенностям каждого ученика. Родители должны поддерживать этот процесс, прививая дома привычку читать, проводя дискуссии в формате вопросов и ответов и предлагая детям различные творческие виды деятельности. Развитие познавательной активности младших школьников создает основу для их будущей интеллектуальной и профессиональной успешности. Применяя системный подход в этом направлении, используя современные методы и создавая возможности для самостоятельного мышления детей, можно добиться более эффективных результатов.

Abstract

Early childhood is one of the main stages of children's intellectual and psychological development. The development of cognitive processes - attention, perception, memory, thinking and imagination - at this age has a direct impact on their future educational success. Cognitive activity allows children to understand the world, form logical thinking skills and develop analytical approach abilities. The role of teachers and parents in the development of cognitive activity is undeniable. Teachers should use individualized teaching methods to build a teaching process that is appropriate for the individual characteristics of each student. Parents should support this process by instilling reading habits at home, conducting question-and-answer discussions and offering children various creative activities. The development of cognitive activity of young schoolchildren creates the basis for their future intellectual and professional success. By applying a systematic approach in this direction, using modern methods and creating opportunities for children to think independently, it is possible to achieve more effective results.

Ключевые слова: интеллектуальное развитие, когнитивные навыки, привычки, семья, ребенок

Keywords: intellectual development, cognitive skills, habits, family, child.

Раннее детство является одним из ключевых этапов интеллектуального и психологического развития ребенка. Развитие познавательных процессов — внимания, восприятия, памяти, мышления и воображения — в этом возрасте оказывает непосредственное влияние на их будущую успешность в обучении. Познавательная деятельность позволяет детям познавать мир, формировать навыки логического мышления, развивать навыки аналитического мышления. Роль педагогов и родителей в развитии познавательной активности неоспорима. Преподавателям следует выстраивать процесс обучения, учитывающий индивидуальные особенности каждого ученика, используя персонализированные методы обучения. Родители должны поддерживать этот процесс, прививая детям дома привычку читать, проводя дискуссии в формате вопросов и ответов и предлагая детям различные творческие занятия. Развитие познавательной активности младших школьников закладывает основу их будущей

интеллектуальной и профессиональной успешности. Применяя системный подход в этом направлении, используя современные методы и создавая возможности для самостоятельного мышления детей, можно добиться более эффективных результатов.

Познавательная активность младших школьников связана с их способностью понимать, познавать и анализировать окружающий мир. Этот период является критическим этапом, на котором формируется умственное развитие, любознательность и креативность детей. Правильное направление познавательной деятельности оказывает положительное влияние на их будущие образовательные достижения и образ мышления. Развитие познавательных способностей младших школьников оказывает существенное влияние на их общую успешность в учебе и будущей жизни. В этом процессе учителя и родители должны работать вместе и использовать разные методы и подходы. Игровое

обучение, дидактические материалы, интерактивные методы и возможности самостоятельного обучения имеют решающее значение для развития познавательных навыков детей. Цель — воспитать детей с критическим мышлением, творческими способностями и стремлением к обучению. В периодизации психического развития период с 6 до 10 лет онтогенетического развития называется периодом младшего школьного возраста. К концу шестого года жизни организм ребенка в анатомическом и физиологическом отношении значительно развит, а морфологическое и функциональное развитие отдельных органов приобретает динамический характер. В возрасте шести лет дети достигают уровня зрелости для обучения в школьном плане: анатомо-физиологическом, интеллектуально-волевом, личностно-социально-психологическом, а также функционально готовы к обучению в школе. У них связная, грамматически и фонетически правильная речь, а также ряд навыков и привычек, необходимых для учебной деятельности. Адаптация первоклассников к условиям школы — особый этап. Постепенное разрешение проблем, связанных с этим периодом, требует от психолога проведения планомерной работы. Для того чтобы первоклассники беспрепятственно адаптировались к новым условиям — школьной среде, психолог может использовать следующие методы и подходы в адаптационной работе: - адаптационные тренинги; - игры на школьную тематику; - совместное создание норм и правил в классе; - экскурсии в старшие классы; - использование системы благодарностей и признательности; - проведение мотивационных бесед. С поступлением в школу положение ребенка в системе общественных отношений меняется. Он становится школьником, и учение становится для ребенка обязательной и даже основной формой деятельности. Поступление ребенка в школу — это начало самого продуктивного этапа, переломного момента в его жизни, в формировании его личности и психическом развитии. Образование выходит на первый план в жизни ребенка, который становится общественным функционером, получая звание школьника. Учащийся, который систематически приобретает знания, умения и навыки в школе, также вступает в новые социальные отношения. Укрепляется его духовное и эмоциональное общение, система взаимоотношений со старшими и сверстниками. Младшие школьники испытывают особые трудности с целенаправленной концентрацией, сосредоточением и распределением своего внимания, в результате чего они допускают различного рода ошибки. Частая рассеянность и невнимательность учащихся начальной школы в процессе обучения отрицательно сказывается на их успеваемости. Длительная напряженная работа отрицательно влияет на нервно-мышечный аппарат детей, особенно на работу зрительного и слухового анализаторов. В результате перегрузки эмоциональными впечатлениями у младших школьников увеличивается сила торможения в коре головного мозга. Если режим дня ребенка организован неправильно, это может привести к негативным последствиям для

его психики и поведения, в том числе к бессоннице, раздражительности, потере аппетита и т. д. Одним из когнитивных процессов, привлекающих внимание по темпам своего развития в этом возрасте, является память. Хотя к моменту поступления в школу у детей уже имеется определенный уровень развитой памяти и навыков произвольного запоминания, было бы неправильно считать это завершенным процессом. В этом возрасте преимущество непроизвольного механического запоминания еще отчетливо проявляется. Начало младшего школьного возраста Дети лучше запоминают яркие, привлекательные, красочные и эмоционально значимые материалы. Под влиянием интенсивной тренировки у детей продолжают развиваться все виды памяти, особенно относительно простые виды, не связанные со сложным умственным трудом. В целом память у младшего школьника достаточно хорошо развита и приобретает прогрессивную форму в течение первых 3–4 лет обучения. Это особенно актуально для механической памяти. Годы школьного обучения открывают широкое поле для развития памяти, обеспечивая формирование ее произвольных, преднамеренных и логических форм. На ранних этапах обучения, особенно в 1–2 классах, склонность учащихся к запоминанию часто беспокоит учителей и родителей. На самом деле это следует считать совершенно естественным и обычным явлением. Младшие школьники осваивают первые формы обучения — чтение, письмо, арифметические навыки — с помощью механического запоминания и постепенно переходят к высшим формам памяти. Младший школьный возраст — продуктивный период для развития восприятия детей. Восприятие детей, поступающих в первый класс, носит репродуктивный характер. На ранних этапах обучения, особенно в 1–2 классах, восприятие учащихся характеризуется поверхностностью и недифференцированностью. В этот период становится очевидной функциональная зависимость между восприятием и мышлением ребенка. В результате дети порой путают объекты восприятия и приходят к неверным выводам на основе неверных сравнений и обобщений. Иногда они путают буквы и цифры, геометрические фигуры и сосредотачиваются на несущественных признаках предметов, игнорируя их важные, первичные признаки. Яркие, красочные изображения и эмоционально привлекательные объекты быстрее привлекают внимание детей, становясь основным объектом их восприятия. Восприятие младших школьников отличается остротой, свежестью, но также зрительским характером и поверхностностью. Этот аспект, обусловленный возрастными и умственными ограничениями, отчетливо проявляется в учебной деятельности детей. В этом возрасте возможности индивидуализации восприятия весьма ограничены. Они часто неточно и неправильно различают похожие предметы, а во многих случаях путают их и не могут различить. Это объясняется незрелостью аналитической функции восприятия. В этот период детское восприятие отличается практическим содержанием. В

процессе восприятия наблюдаются манипулятивные действия: хватание, осязание, поворот и т. д. Они в первую очередь лучше воспринимают красочные, яркие, привлекательные объекты, имеющие внешнее эмоциональное проявление. В процессе обучения у детей развиваются навыки наблюдения и практического сравнения, расширяются их познавательные способности. В процессе обучения, являющегося ведущей формой деятельности, происходят существенные изменения в развитии мышления. В процессе обучения в школе расширяется кругозор и воображение детей, они становятся полными и точными, а объем и содержание их представлений становятся более точными. Осваивая концепции, они приобретают знания, навыки и привычки. Для повышения познавательной активности младших школьников в процессе обучения полезно ставить перед ними проблемные ситуации и задавать вопросы, побуждающие к размышлению, направленные на поиск причинно-следственных связей между событиями. Период младшего школьного возраста сопровождается весьма существенными изменениями в развитии личности детей. Школьная жизнь расширяет круг социальных связей ребенка, открывая широкое поле для его взаимодействия со взрослыми и сверстниками. Школьная жизнь, где дети общаются с другими людьми и коллективом, а учебные задания формируют их характер и волю, расширяют их интересы и обеспечивают развитие их способностей. Среди видов деятельности, влияющих на формирование личности ребенка, помимо обучения важную роль играют труд, игра, общение, спорт. В этот возрастной период закладываются основы нравственного поведения, усваиваются моральные нормы и правила поведения, начинает формироваться сфера мотивов личности. По сравнению с первым классом в четвертом классе происходят существенные изменения в нравственном сознании детей. В духовной жизни младших школьников проявляются новые

качества: заметно обогащаются нравственные знания, представления, суждения, они становятся более многогранными и продуманными, приобретают обобщенный характер. Типологические особенности высшей нервной деятельности более отчетливо проявляются в поведении младших школьников. Застенчивость и замкнутость, слабость нервной системы, импульсивность и нетерпеливость свидетельствуют о слабости процесса торможения, а наблюдаемая замедленность при переключении с одного вида деятельности на другой является проявлением малой подвижности нервных процессов. В этом возрасте нервная система ребенка отличается пластичностью, что делает поведение ребенка напрямую зависимым от внешних воздействий. Среди возрастных особенностей, наблюдаемых у детей в этот период, можно выделить: Обращает на себя внимание и общая слабость бытия. У младших школьников слабая сила воли и способность переносить трудности. Это приводит к тому, что дети впадают в уныние и теряют уверенность в своих силах и способностях, когда терпят неудачу. Психологи видят причины капризов и бунтарства среди недостатков характера, наблюдаемых у детей младшего школьного возраста, в недостатках семейного воспитания. Когда ребенок привыкает к тому, что все его желания и требования выполняются в семье, впоследствии он начинает протестовать и сопротивляться юридическим требованиям, направленным на него, особым образом.

Список литературы

1. Ализаде А.А. Психологические проблемы современной азербайджанской школы. Баку, 2004.
2. Гадиров А.А. Возрастная психология. Баку, 2002.
3. Хамзаев М.А. Основы возрастной и педагогической психологии. Баку, 2003.
4. Баранова Е.А. Диагностика познавательного интереса у младших школьников и дошкольников. – М: Разворот, 2004. – 219 с.